

Т.С. СУХИНА

Технонейрореволюция и судьба человека*

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Технонейрореволюция и судьба человека» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2025 «Настоящее и будущее социально-экономического развития: потенциал ИИ и новые вызовы», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 9—11 апреля 2025 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали в различных аспектах процессы и изменения, происходящие с человеком и социумом под влиянием стремительного развития цифровых технологий и систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова: философия хозяйства, технонейрореволюция, человек, социум, экономика, социально-экономическое развитие, искусственный интеллект, ИИ.

Аннотация. Представлен обзор работы секции «Технонейрореволюция и судьба человека» в рамках экономической секции Ломоносовских чтений — 2025 «Настоящее и будущее социально-экономического развития: потенциал ИИ и новые вызовы», состоявшейся на экономическом факультете МГУ 9—11 апреля 2025 г. На заседании были представлены доклады, в которых авторы с разных позиций охарактеризовали и проанализировали в различных аспектах процессы и изменения, происходящие с человеком и социумом под влиянием стремительного развития цифровых технологий и систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова: философия хозяйства, технонейрореволюция, человек, социум, экономика, социально-экономическое развитие, искусственный интеллект, ИИ.

УДК 330
ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Сухина Т.С. Технонейрореволюция и судьба человека // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 285—293. DOI:

9—11 апреля 2025 г. на экономическом факультете МГУ в рамках работы экономической секции «Настоящее и будущее социально-экономического развития: потенциал ИИ и новые вызовы» состоялось три сессионных заседания секции 12.1. «Технейрореволюция и судьба человека» под руководством заведующего лабораторией философии хозяйства экономического факультета МГУ д.э.н., профессора Ю.М. Осипова.

Открыв заседание и поприветствовав участников, **Ю.М. Осипов** выступил с вступительным докладом «Технейрореволюция и судьба человека». «Развернувшаяся технейрореволюция должна обеспечить трансгрессию естественного (Богом и Природой данного) человеческого разума в искусственный, уже и по сути не или не-совсем-человеческий техногенный разум, призванный вроде всего лишь дополнить долженствующий-де сохраниться естественный человеческий разум, однако все равно его немало не только заместить, но и преобразовать. Что станет тогда с человеком как существом и в целом с человечеством? Кто из людских особей это наверняка знает, — что оптимистов, что пессимистов, что нейтралов? Впереди грозная Неизвестность, возможно, для Господа и известность, однако какая? Есть, о чем не без тревоги поразмышлять все еще гуманитарному человеку!»

В докладе «Человек информационный как порождение человека экономического: мутация в российской среде» д.э.н., профессор **С.Г. Ковалев** (СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург) подчеркнул, что «одна из коренных черт современного мира — его тотальная цифровизация, становление нового планетарного цифрового капитала как части совокупного мирового капитала, становление цифрового неоимпериализма. Соответственно, новому планетарному порядку нужен и новый “цифровой” человек — человек как искусственный социальный и производственный продукт, приспособленный жить, воспроизводиться в цифровом мире и своей деятельностью обеспечивать его функционирование, но при этом отчужденный от многих нравственно-культурных ценностей, нацеленный на голый рационализм, становящийся частью цифрового мира, а последний — внутренним для человека, вторым Я». Для РФ в сложившихся условиях «форсированный переход к информационному обществу означает усугубление зависимости от иностранных корпораций, мировых разработчи-

ков и производителей IT-технологий. Нужно выработать стратегию компромисса: удержаться на передовых позициях в критических для выживания страны без ввязывания в глобальную конкуренцию в сферах массового применения цифровых технологий, не форсировать их масштабное перманентное внедрение, обновление, не обеспечивать сверхдоходы иностранным производителям. И при этом обеспечивать конкурентоспособность в ключевых приоритетах информационного развития, робототехники, искусственном интеллекте в реальном производстве, в военной сфере».

К.э.н., доцент **В.Е. Гаврилова** (Экономический факультет МГУ) в докладе «Фальшивомонетчество в эпоху цифровых денег» обратила внимание, что «фальшивомонетчество как мошенничество на принципиально новом технологическом уровне является элементом экономической жизни и представляет угрозу безвозвратных потерь как на уровне личности и государства, так и в общемировом масштабе». Разнообразие существующих криптовалют привело к созданию оригинального индекса страха и жадности (FGI), который призван анализировать настроения, движение «китов», данные поисковых систем, но, «к сожалению, слабо помогает в сокращении объемов и видов криптовалютного мошенничества, среди которых следует отметить фишинг, фейковое ICO, инвестиции в доверие и др.». По мнению автора, «в качестве мер защиты от фальшивомонетчества в условиях цифровизации следует обратить внимание на хорошо известные экономические истины: если гарантируется ежедневная, еженедельная, ежемесячная или годовая сверхдоходность, отсутствие волатильности, гарантия возврата средств по первому требованию без соответствующего подкрепления в виде нормативно-правового акта РФ, то следует рассмотреть более традиционные инвестиционные инструменты».

В докладе «Применение искусственного интеллекта в качестве помощника современного исследователя» д.э.н., профессор **Н.А. Шапиро** (Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург) отметила, что «речь, прежде всего, об экономических исследованиях, поскольку состояние их дискурса автору известны и понятны более всего, что не исключает справедливости ряда выводов в отношении других социально-гуманитарных наук». Автор предложила обсудить вариант, в

котором искусственный интеллект может быть помощником естественному интеллекту или человеку-исследователю, ведущему научный поиск в социально-гуманитарных науках. Повсеместное развитие цифровых технологий, последовавшие за ними нейросети и искусственный интеллект продвигают научные исследования, освобождая исследователя от рутинной работы по представлению обзоров уже существующего знания, но увидеть новые грани исследуемого предмета, предложить новый вариант рефлексии он не может, потому что, в отличие от человека, не обладает инструментарием, дающим абсолютные истины. Об этом свидетельствует весь опыт научного знания, который привел к отказу от воплощения гипотезы о представлении экономического знания как одной большой теории. Состояние фрагментации — это не результат ошибок, а доказательство ограниченности человеческого познания, где сама ограниченность многолика и изменчива, поскольку многолик и изменчив окружающий мир. Искусственный интеллект не преодолевает этой ограниченности, он работает лишь с ее результатами. Но технократические, цифровые и прочие достижения становятся для него лишь помощниками». По мнению Н.А. Шапиро, «искусственный интеллект ускоряет получение таких результатов, которые являются предваряющими новое исследование, которое под силу только человеческому интеллекту».

К.э.н., профессор **Г.В. Фадейчева** (Академия труда и социальных отношений) в докладе «Человек как результат процесса общественного воспроизводства и его адаптация к реалиям технореволюции» показала, что «новые вызовы общественному развитию со стороны победного шествия технореволюции актуализируют вопрос о месте и роли человека в процессе общественного воспроизводства и, в более широком плане, в социуме, а также требуют исследования возможности адаптации человека к новым реалиям. Технореволюция оказывает влияние на жизнедеятельность человека и всю систему общественных потребностей, но есть сферы, где применение технологий ИИ имеет негативные последствия: всевозможные цифровые мошенничества, запуск троянов, асоциализация. Технологии ИИ активно внедряются в творческие, интеллектуальные сферы человеческой деятельности, вытесняя оттуда человека-творца. Назревает и философско-антропологический вопрос: в каком каче-

стве нужен человек ИИ и нужен ли вообще? По мнению Г.В. Фадейчевой, «с точки зрения построения солидарного общества, ориентированного на гармонизацию интересов отдельного человека и общества в целом, технологии ИИ должны в части воздействия на человеческий интеллект контролироваться этическими нормами и соответствующим законодательством. Поставить технологии ИИ на службу общества — новый вызов государству и, возможно, — новая функция государства в условиях разворачивающейся технореволюции».

И.З. Гелисханов (Экономический факультет МГУ) в выступлении на тему «Цифровые платформы: стратегии трансформации рынков и отраслей» представил результаты исследования, целью которого было систематизировать выводы из более чем 100 научных работ, опубликованных в период с 2013 по 2025 г., чтобы понять, как платформы меняют экономику, и оценить последствия для бизнеса, общества и регуляторов. «Ключевые вызовы связаны с регулированием, этикой и устойчивостью. Отсутствие четких правовых рамок для платформ создает риски для экономической и финансовой стабильности. Социальные проблемы включают проблемы конфиденциальности данных, проблемы с трудовым статусом платформенных работников, технологический контроль и многие другие. Цифровые платформы не просто меняют рынки, а перестраивают саму логику экономических взаимодействий. Их потенциал для роста огромен, но устойчивое развитие требует баланса между регулированием, социальной ответственностью и инновациями. Как показывает анализ, будущее будет определяться способностью общества адаптироваться к новым реалиям, сохраняя конкурентность и справедливость. Анализ трендов указывает на дальнейшую эволюцию платформенных экосистем. Для минимизации рисков и максимизации преимуществ необходимы совместные усилия бизнеса и регуляторов в рамках регулирования платформенной экономики. Одновременно необходимо проведение более глубоких академических исследований влияния цифровых платформ на занятость, неравенство и различные составляющие».

К.э.н., профессор **В.В. Кашицын** (г. Новороссийск) в выступлении на тему «Технореволюция как завершающий этап десоциализации и деградации человека» подчеркнул, что «в течение по-

следних ста лет в мировом хозяйстве достаточно рельефно обозначился контрпроцесс ускоренной десоциализации общества и человека с целью сохранения и укрепления перспектив господства крупного капитала, в том числе посредством гибкого использования возможностей научно-технического прогресса. В центре процесса десоциализации оказались такие формы и институты самоорганизации человека и общества, как профсоюзы, партии, общественные и образовательные организации, государство и т. д. Стремительно текущая сегодня технотехнологическая революция создает механизмы окончательной десоциализации и необратимой деградации общества и, что особенно важно, человека. Проблема состоит в том, что вне самоорганизации человека в социуме он перестает быть способным к развитию и тем более к его инициации и генерации. Этот сложный процесс происходит в мировом хозяйстве асинхронно и противоречиво, но линейно. Поэтому, как бы это ни странно звучало, судьба человека находится всегда, в том числе и сегодня, в его руках и состоит в инициации и генерации социализации во всех ее формах и смыслах, реализуемой посредством самоорганизации».

Д.ф.н., к.э.н., к.соц.н. **К.В. Молчанов** (Экономический факультет МГУ) в докладе «Технотехнологическая революция — новые вызовы и решения» обратил внимание на важную проблему «формализации и типизации рассудочных функций человека и ее следствие — сужение творческого потенциала людей, что редко учитывается при анализе ИИ. Создание унифицированных ИИ не только упрощает работу людей, но и “упрощает” самих людей, что может привести к их деградации. Однако существующее законодательство почти бессильно перед напором высокотехнологичного ИИ и его рисками». По мнению К.В. Молчанова для «эффективного правового регулирования и глубокого понимания технологий ИИ необходимо, во-первых, создать новую методологическую основу исследований и системный подход к развитию ИИ, иначе все попытки его регулирования будут носить хаотичный и неэффективный характер, что в лучшем случае приведет к запоздалым и необоснованным решениям, а во-вторых, требуется переосмысление и изменение подходов к законодательству в сфере AI, при этом не ограничиваться лишь юридической сферой, но охватить также концептуальные и философские аспекты. Такие подходы позволят не только адекватно реагировать на новые вызовы, но

и активно развивать правовые и социальные институты, соответствующие перспективным разработкам в области ИИ. Но, в-третьих, самое главное — необходимо ориентировать развитие ИИ на благо общества, принимая во внимание социально значимые аспекты его развития. По нашему мнению, это утверждение может стать основополагающим принципом для отечественного ИИ, который должен служить развитию страны».

И.Ю. Фомичев, д.социал.н., профессор (Тюменский индустриальный университет), в выступлении на тему «Человек как природа и судьба» отметил, что «любой человек — носитель особой внутренней природы с некоторыми уникальными и всеобщими чертами, которые в определенной степени детерминируют его судьбу. Культурная и цивилизационная оболочка современного человека может быть представлена разными качествами, но в глубинной основе своей он остается все тем же архаичным типом, вобравшим в себя все атрибуты первозданной архаики. Подсознательно большинство людей строят свою картину мира на базе одной реальности — реальности собственного “я”, а прочие внешние факторы (в том числе и окружающие люди) конструируются индивидуальным сознанием на базе сложившегося миропонимания, на той самой неразлучной троице животного, зверя и беса (Ю.М. Осипов). И этот барьер очень трудно преодолеть — да, как правило, никто и не стремится. Из истории смутно помнится восстание луддитов в Англии начала XIX в., которые подозревали, что механизация производства испортит им жизнь и крушили фабричные станки. Так и вышло, но постепенно пережили напасть, с прогрессом пришли новые проблемы и т. п. Под стать этим станкам искусственный интеллект с перспективной возможностью скопировать себя на жесткий диск. Другое дело — архаическая константа. Кармическая природа людей вряд ли загадочным образом изменится, как и все их судьбы в соответствии с ней».

Р.Е. Соколов, к.э.н., доцент (Всероссийская патентно-техническая библиотека), в докладе «Технонейрореволюция и библиотеки будущего на примере ВПТБ ФИПС» представил результаты исследования возможности и перспектив применения цифровых инструментов на примере Центра «Всероссийская патентно-техническая библиотека» Федерального института промышленной собственности. «Смысл происходящих изменений в рамках цифровой трансформа-

ции сводится к созданию информационной системы, ориентированной на пользователей информационных и иных библиотечных услуг. ВПТБ выступает методическим экспертом в области патентно-технической информации центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ), которые являются частью инновационной экосистемы России, созданной для предоставления услуг, информации и налаживания сотрудничества в области интеллектуальной собственности. ЦПТИ как элемент инновационной инфраструктуры помогает в вопросах патентования и регистрации интеллектуальной собственности и является соединительным мостом изобретателей, рационализаторов, бизнес-сообщества, научной молодежи, юных техников».

Д.э.н., доцент **М.Ю. Павлов** (Экономический факультет МГУ) представил доклад «Технонейрореволюция, нейрехимия и экономика счастья: что общего?», в котором отметил, что «технонейрореволюция означает новый вызов для междисциплинарных научных исследований. Каким при этом должно стать оптимальное соотношение искусственного и естественного интеллекта. По данному вопросу можно выделить три позиции: 1 — технократическая, в наиболее радикальном выражении которой человек — лишь промежуточное звено эволюции, и ему на смену должен прийти более совершенный искусственный разум. При этом до сих пор еще не реализован так называемый “сильный ИИ”. 2 — гуманистическая, для которой характерно развитие креатосферы и создание условий для всестороннего развития человека, а также невозможность замены человека машиной. 3 — неопределенная, т. е. гибридное общество, в котором будут сосуществовать люди и роботы, причем возможна весьма серьезная конкуренция между ними. На данный момент эта позиция наилучшим образом отражает реальность».

Также М.Ю. Павлов заметил, что «сегодня ученые лишь подходят к пониманию того, что мозг человека не только передает сигналы, но еще и меняет свою биохимию (нейрехимию), причем именно химические вещества определяют субъективное ощущение счастья или, напротив, делают человека несчастным. Таким образом, особенно важно сегодня развивать естественный интеллект, развивая концепцию “экономики счастья”. Особый интерес представляет позиция философии хозяйства, в которой на первом месте человек и человеческий разум».

К.ф.н. **С.С. Мерзляков** (Экономический факультет МГУ) в докладе «Искусственный интеллект: к проблеме формирования среды обитания человека» представил весьма оптимистичный взгляд на будущее: «Вероятно, наша новая среда обитания будет включать в себя в качестве основы именно культурные основания цивилизации — ее ключевые моменты. А это значит, что, возможно, мы будем жить не в мире машин, каким мы его видим сегодня, но в мире “победившей” культуры — апофеоза развития цивилизации. И в этом случае это будет не мир машин, а “золотой век” человечества — мы все будем погружены в тысячелетнюю культуру. В этом новом мире мы будем создавать образы и идеи, а машина в качестве нашего инструмента будет их реализовывать. Впервые сущность человека будет в центре мира. Да, это возможно — тропинка в “технологический гуманизм”».

В выступлении на тему «Человек в информационном мире: поиск равновесия» **Т.С. Сухина** (Экономический факультет МГУ) отметила, что «в XXI в. технологии не только облегчают жизнь, но и радикально трансформируют самого человека, его когнитивные способности и социальные роли. Цифровая трансформация несет как возможности, так и угрозы. Несмотря на то, что существуют риски развития искусственного интеллекта (ИИ), есть также много возможностей — как известных, так и неизвестных. Игнорировать преимущества ИИ может быть такой же большой ошибкой, как и игнорировать его риски. Нет недостатка в опасениях по поводу рисков и сложностей развития и использования ИИ: конфиденциальность и безопасность данных, права интеллектуальной собственности, предвзятость, точность информации, угрозы человечеству со стороны более продвинутого ИИ и потребление энергии. Но при целенаправленных усилиях технологов, исследователей, философов можно достичь гармонизация развития ИИ».